

BUTUN DUNYODA KO‘MIR QAZIB OLIISH HOLATI

G‘afforov Abdurashid Abdusalim o‘g‘li

Tezmiz muhandislik-texnologiya instituti asistenti.

Eshnazarov Mustafo Shaymardonovich

Tezmiz muhandislik-texnologiya instituti asistenti.

Anatatsiya: Dunyo mamlakatlaridagi konchilik sanoatining mavjud zaxiralari undan foydalanish uslublari, boshqa mamlakat zahiralarini bilan taqqoslangan. Insoniyat dunyosi uchun zarur energiyani ishlab chiqarish undan foydalanish muammolari hal etilgan.

Kalit so‘zlar: ko‘mir konlari, kokslash, Jigarrang ko‘mir, qatlamli konlar, tosh ko‘mir, karyer, grafit.

Dunyodagi eng yirik ko‘mir konlarida bugungi kunda juda ko‘p miqdorda ko‘mir qazib olinmoqda. Ko‘mirning yordami biz elektr energiyasi, noyob va tarqoq elementlar, grafit olinadi. Ko‘mir kimyo va metallurgiya sanoatida muhim xom ashyo hisoblanadi. Rossiya katta ko‘mir zahiralariga ega, ularning hovuzlari va konlari butun mamlakat bo‘ylab tarqalgan. Ular geologik tuzilishi, ko‘mirning sifati, ko‘mir bilan to‘yinganligi va konlarning yoshi bilan farqlanadi. Strukturaviy xususiyatlarga ko‘ra, Rossiya havzalari buklangan, o‘tish va platformalarga bo‘linadi. Asosiy havzalari: Donetsk, Pechora, Janubiy Yakutsk va Kuznetsk. Jigarrang ko‘mir konlari Sharqiy Sibir va Ural mintaqalarida, shuningdek, Moskva viloyati havzasida joylashgan. Ko‘mir konlari qazilmaning sifati, uning zahiralarini hajmi va egallagan maydoni bo‘yicha teng emas. Bundan tashqari, ular rivojlanish kompaniyalari kabi mamlakatning turli mintaqalarida joylashgan. Bugungi kunda o‘nta ko‘mir havzasida ko‘mir qazib olinadi. Eng yirik konlari Kuznetsk, Kansk-Achinsk, Gorlovskiy havzasi va Sharqiy Donbassdir. Kuznetsk havzasi mamlakatning asosiy ko‘mir bazasi bo‘lib, qazib olinadigan xom ashyoning umumiy hajmining yarmini ta‘minlaydi. Kon qazib olishning deyarli o‘n ikki foizi ochiq usulda qazib olish yo‘li bilan amalga oshiriladi.

Kansk-Achinsk havzasi qo‘ng‘ir ko‘mirni yetkazib beradi, bu mamlakatda eng arzon hisoblanadi. Kon qazib olishning deyarli o‘n ikki foizi ochiq usulda qazib olish yo‘li bilan amalga oshiriladi.

Kansk-Achinsk havzasi qo‘ng‘ir ko‘mirni etkazib beradi, bu mamlakatda eng arzon hisoblanadi. Past sifati tufayli u juda ko‘chma emas, shuning uchun u asosan eng yirik ochiq konlar asosida ishlaydigan kuchli issiqlik elektr stantsiyalarining ishlashini ta'minlaydi. Pechora havzasi mamlakat ko‘mir qazib olishning to‘rt foizini ta'minlaydi. U sanoat markazlaridan uzoqda joylashgan, qazib olish faqat shaxtalarda amalga oshiriladi. Ko‘mir qazib olish Ko‘mir ikki asosiy usulda - yopiq va ochiq usulda qazib olinadi.

Birinchi holda, bu minalar yoki kesmalar. Kon — yer osti usulida ko‘mir qazib olish bo‘yicha kompleks kon korxonasi. O‘rtacha qirq yilga yaqin ishlaydi. Ko‘mir qatlamlarda qazib olinadi, ularning har biri taxminan o‘n yil davomida olinadi. Shundan so‘ng, gorizont qayta tiklanadi va chuqurroq qatlam ishlab chiqiladi. Bo‘lim to‘siqlar va ketma-ket chiziqlardagi ko‘mirni qazishni o‘z ichiga oladi. Shaxtalar va konlardan qazib olingan ko‘mir to‘g‘ridan-to‘g‘ri iste‘molchiga yoki qayta ishlash korxonalariga yuboriladi, u erda avval saralanadi, keyin esa boyitiladi. Istiqbolli ko‘mir havzalariga Lenskiy, Tunguska va Taymir kiradi. Ular Sibir va Uzoq Sharqning siyrak

aholi punktlarida muhim hududlarni egallaydi. Bugungi kunda gʻarbiy viloyatlarda koʻmir qazib olish asta-sekin kamayib bormoqda, sharqiy viloyatlarda esa koʻpaymoqda. Eng qadimgi havzalardan biri Donbassdir. Bu yerda qazib olinayotgan koʻmir yuqori sifatga ega boʻlib, uni raqobatchilar mahsulotlaridan ajratib turadi. Rossiya eng saxiy koʻmir konlari bilan faxrlanadi, lekin ular koʻpincha borish qiyin boʻlgan hududlarda joylashgan boʻlib, bu ularning rivojlanishini qiyinlashtiradi. Bundan tashqari, barcha konlarni geologik sabablarga koʻra qayta tiklash mumkin emas. Sizning eʼtiboringizga ulkan tabiiy boyliklarga boy boʻlgan, koʻp qismi yer yuzasiga chiqarilmasdan er ostidagi koʻmir havzalari reytingini havola qilamiz. Tunguska havzasi, Rossiya (koʻmir zahiralari - 2,299 trillion tonna) Koʻmir konlari hajmi boʻyicha shubhasiz dunyo yetakchisi.

Rossiyaning Tunguska havzasiga tegishli boʻlib, u million kvadrat kilometrdan ortiq maydonni egallaydi va Irkutsk viloyati, Yakutiya va Krasnoyarsk oʻlkasi hududlarini qamrab oladi. Blokning umumiy zaxiralari 2,299 trillion tonna tosh va qoʻngʻir koʻmirni tashkil qiladi.

Havzadagi konlarni toʻliq miqyosda oʻzlashtirish haqida gapirishga hali erta, chunki mumkin boʻlgan ishlab chiqarish zonalarining aksariyati borish qiyin boʻlgan hududlarda joylashganligi sababli hali ham yaxshi tushunilmagan.

O‘rganilgan hududlarda qazib olish ochiq va yer osti usullari bilan amalga oshiriladi. Kayerkan ko‘mir koni, Krasnoyarsk o‘lkasi Lena havzasi, Rossiya (1,647 trillion tonna) Yakutiya va qisman Krasnoyarsk o‘lkasida dunyodagi ikkinchi yirik ko‘mir havzasi - Lenskiy - 1,647 trillion tonna jigarrang va tosh ko‘mir zaxiralari mavjud. Blokning asosiy qismi Lena daryosi havzasida, Markaziy Yakut pasttekisligi hududida joylashgan. Ko‘mir havzasining maydoni 750 ming kvadrat kilometr etadi. Tunguska havzasi singari, Lena bloki ham hududga kirish imkoni yo‘qligi sababli etarli darajada o‘rganilmagan. Ekstraksiya shaxtalarda va kesmalarda amalga oshiriladi. Trans-Sibir temir yo‘li bo‘ylab taxminan 800 kilometrni tashkil qiladi. Blok Krasnoyarsk o‘lkasi, Irkutsk va Kemerovo viloyatlarida joylashgan. Uning hududida o‘ttizga yaqin konlar topilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Xasanov A.S., Hakimov K.J Shukurov A.Yu., Boymurodov N. A. Nurxonov F.A. Features of involvement in the processing of industrial waste from mining and metallurgical industries // «International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT)». Impact Factor 7.97 (ISSN: 2320-2882) Volume 8, Issue 12, December 2020, pp.1315-1320
2. M.SH.Eshnazarov Qurbonox X.A. “Scientific medhotical journal of scientific progress” “Инновационный методы мониторинга состояния бортов гидротехнических сооружений примере пскемской гэс” issn: 2181-1601 volume 1, issue:6 www.scientificprogress.uz april 2021 year